

Можемо зробити висновок, що організаційна культура є глибинним феноменом структури організації, який виникає в результаті діяльності організації, вертикальних і горизонтальних взаємовідносин працівників організації та є відображенням цінностей і принципів, існуючих у певній організації. Особливість корпоративної культури полягає і в тому, що корпоративні цінності переносяться членами організації у своє приватне життя.

DOI: 10.5281/zenodo.5839933

Герасіна С. В.

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ В ОНЛАЙН-УМОВАХ

Сучасна соціально-економічна ситуація є несприятливою, кризовою та стресогенною для повноцінного виконання професійно-трудових обов'язків. Суспільна напруга відображається станом соціальної фрустрації у масовій свідомості людей, що спричиняє ковідний психоз, іпохондрію, крах надій, невдоволення життям, зниження віри у завтрашній день, страх лишитися без роботи і засобів для існування. Саме в таких умовах кожному фахівцю доводиться виконувати свій професійний обов'язок, реалізовувати посадові обов'язки та забезпечувати своє життя.

Ринок праці нестабільний: зниження економічної активності, якості трудового потенціалу та мотивації до продуктивної праці; трудова міграція, реорганізація, скорочення тощо. До того ж, переживаємо ще й психологічний тиск примусової вакцинації із супутніми йому методами деструктивного впливу – залякування, шантаж та маніпуляції.

Одним із факторів ускладнення умов праці є вимушена діяльність в онлайн-форматі (дистанційно, віртуально, віддалено, ізольовано тощо). Нові вимоги такої діяльності вимагають нагальної активації адаптаційних механізмів психіки суб'єкта, цифрової грамотності, технічних можливостей та

особистісної пристосувальницької здатності. Такі випробування, перш за все, постали перед фахівцями соціономічної сфери: педагогами, психологами, менеджерами, юристами, фрілансерами, бізнес-консультантами тощо. Оскільки, окрім компетентності й досвіду, вимагають від спеціалістів соціальної мобільності, діловитості та високої самоорганізації.

Оволодіння технікою самоменеджменту передбачає застосування новітніх підходів до організації індивідуальної праці в онлайн-умовах. Висока організованість суб'єкта визначається набуттям досвіду управління собою в часі, вміннями раціонально використовувати власні психічні ресурси, здатністю віртуально взаємодіяти і приймати рішення, бути соціально мобільним, що є запорукою професіоналізму і фахової майстерності навіть за межами «робочого кабінету».

Активізація творчого потенціалу, неможливість задовольнити її в рамках традиційного менеджменту, популяризує тему самоменеджменту, яка значно розширює перспективи особистісно-професійного зростання та фахової самореалізації людини. Самоменеджмент – це мистецтво управління собою, регуляція різновидів власних дій, тайм-менеджменту, чіткість пріоритетів та здатність до делегування, – до чого прагне кожна ділова людина, нарощуючи власну честолюбність, змістовність та благополуччя життя.

Проблема самоменеджменту як чинника успішної діяльності фахівця в онлайн-умовах потребує теоретичного обґрунтування та емпіричного вивчення. З метою розв'язання завдань прикладного змісту рекомендується застосовувати емпіричні методи на вивчення: індивідуального стилю діяльності суб'єкта (самооцінка якості виконання фахових завдань, пріоритетність справ, самоаналіз співвідношення затраченого часу і зусиль (тест «Самоменеджмент: наскільки добре Ви справляєтеся зі своєю справою»; Зайверт Л., 2005); актуального рівня навиків, умінь та досвіду самоорганізації (експрес-опитувальник «Чи організована Ви людина?»; Шейнов В., 2006); часових проміжків втрати часу та здатності раціонально використовувати часовий ресурс (методика «Аналіз поглиначів часу»; Азарова О., 2007); особливостей прояву персонального менеджменту, ступеня стійкості і керованості

власним Я-образом – «Я-суб'єкт»: впевненість і рішучість у справах, діловитість, умотивованість, честолюбність (тест «Уміння управляти власним Я-образом»; Резнік С., 2008).

Самоменеджмент розглядаємо як чинник успішного поєднання професійної діяльності й смисложиттєвих сфер людини. Це система послідовного і цілеспрямованого застосування випробуваних методів роботи у нетривіальній повсякденній онлайн-практиці, з метою раціонального і змістовного використання особистого ресурсу (психічного, інтелектуального, фізичного, часового, емоційного). Самоменеджмент визначає максимальну реалізацію власних можливостей, свідоме керування плином свого життя та подолання зовнішніх обставин. Процес самоменеджменту ґрунтується на таких функціональних фазах: постановка цілі; планування; прийняття рішень; організація і реалізація; контроль і самоконтроль; інформація і комунікації; рефлексія, відчуття задоволеності та визначення подальших перспектив.

Синтезуючи наукові дослідження, визначимо переваги оволодіння мистецтвом самоменеджменту: краща організація діяльності, виконання роботи з мінімальними часовими затратами, особиста мобільність, поміркованість у діях, задоволеність роботою, продуктивна мотивація, зростання фахової майстерності, багатофункціональність, делегування, зниження завантаженості, самоактуалізація та професійна самодостатність.

Теоретико-емпіричне дослідження спирається на положення популярних наукових підходів: концепції Л. Зайверта, де самоменеджмент розглядається як раціональна стратегія профсамореалізації, заощадження найдефіцитнішого ресурсу – власного часу; концепції М. Вудкока і Д. Френсіса, що побудована на ідеї обмежень – бар'єри ділової комунікації, що перешкоджають діловій кар'єрі; концепції Б. і Х. Швальбе, яка зорієнтована на стилі ділового життя людини; парадигма В. Карпичева самоменеджмент розглядає як спосіб організації життєдіяльності з чітким регламентуванням її пріоритетів та смисложиттєвих задач; підхід О. Хроленко заснований на ментальних ідеях культури і традицій ділового життя.

Емпіричне дослідження проводилося серед фахівців соціономічних сфер професійної діяльності, досвід роботи яких не перевищує 7 років. Вибірку складало 28 осіб, які в силу реальних соціально-економічних обставин змушені працювати в онлайн-режимі.

Емпіричне вивчення дало змогу виявити рівень самоменеджменту і самоорганізованості фахівців, визначити основні «поглиначі часу» та здатність управляти власним «Я-образом». У ході дослідження були виявлені такі характеристики: самоменеджмент на рівні нижче середнього, владність зовнішніх обставин; слабкість волі й мотивації при виконанні відкладених завдань; генералізована неорганізованість при спокійних обставинах роботи. Основними «поглиначами часу» виявилися: прокрастинація, бажання «скинути з себе», поспіх, емоційне відволікання, слабка ділова контактність, неефективна поліфункціональність. Розглянутий «Я-образ» молодого фахівця вирізняється почуттям залежності від соціального оточення (керівника, членів родини, колег тощо), дифузністю професійних перспектив, слабо вираженою конкурентоздатністю.

Навики слабого самоменеджменту вказують на доволі типові проблеми людей молодого віку. Перехід від юнацького віку до ранньої дорослості супроводжується певними кризовими тенденціями особистісного зростання та професійного становлення в умовах динамічного життя; набуттям повноцінної автономності, емансипації та самодостатності. Інфантильна пост-вузівська інертність іноді простежується і в ранній дорослості суб'єкта (неадекватна амбітність, неконгруентність, розбалансованість, безвідповідальність). Колосальна допомога молодим фахівцям здійснюється, при наявності поруч архетипно мудрої людини (авторитета, коуча, наставника, духівника). Останні здатні підсилити роль у побудові власного життєвого шляху, розв'язанні повсякденних проблем і ситуацій, які пов'язані з нестачею часу, слабким самоменеджментом і виснаженням особистих ресурсів в умовах діджиталізації онлайн-діяльності.

З метою активізації потенційних можливостей самоменеджменту фахівців, таких як саморегуляція,

самодисципліна, асертивність, цілісність «Я-образу», самооцінка та цілепокладання, було розроблено соціально-психологічний тренінг. Його програма сприяє розвитку самоуправління, самоконтролю, врегулюванню тайм-менеджменту, перегляду й удосконаленню слабких сторін «Я-концепції» особистості фахівця. Психолого-педагогічні рекомендації націлені на розвиток навиків самоорганізації, вміння раціонально використовувати час, здатності визначати пріоритети, бути ефективним у професійному середовищі. Запропоновані прийоми полягають у підвищенні рівня когнітивної компетентності та фахової кваліфікації професіонала. Індивідуальна чи група робота зумовлює розв'язання таких завдань: розуміння самоменеджменту як особистісної стратегії досягнення успіху; формування відчуття плинності й незворотності часу, усвідомлення безцінності часового ресурсу; актуалізація власної компетентності до самоорганізації; рефлексія конструктивних і деструктивних патернів поведінки, що засвоєні в дитинстві та стимулюють чи гальмують самоменеджмент.

Рекомендації базуються на дієвих методах удосконалення самоменеджменту: метод «Альпи» навчає контролювати власну діяльність способом проходження вагомих стадій (планування, часове резервування, рішення, контроль тощо); метод Парето робочі функції розглядає крізь призму їхньої доцільності й ефективності; метод «АБВ» вчить визначати пріоритетність та послідовність виконання справ; метод Ейзенхауера активізує здатність моделювати ієрархію пріоритетів за критеріями «терміновість» і «важливість» справ. Також важливо дотримуватися способів захисту від супутніх негативних впливів та рефлексивного аналізу власних поглиначів часу.

Отже, стратегія самоменеджменту є потужним інструментом у професійній діяльності в умовах онлайн-роботи. Оскільки пропонує ефективні підходи до розвитку Я-концепції, доцільні техніки удосконалення власного тайм-менеджменту і раціоналізації справ. Процесом впровадження самоменеджменту необхідно управляти, діагностуючи самомотивацію, самоорганізацію, самоконтроль особистості та організаційні умови такого впровадження.

Оволодіння сучасними фахівцями навиками самоменеджменту є передумовою їхнього успіху, досягнення позитивного результату в діяльності, здійснення значущих цілей, що відповідає суспільним вимогам; є формою самореалізації, забезпечує саморозвиток та передбачає оцінку з боку суспільства у формі схвалення, успішної результативності, емоційної забарвленості та екзистенційної значущості.

DOI: 10.5281/zenodo.5839943

Гірченко О. Л.

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ НА ШЛЯХУ ДО ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Питання емоційного благополуччя в період коронавірусної пандемії отримує найбільшої актуальності та особистісної цінності для кожної людини. Адже карантинні обмеження викликають стресову реакцію, яка обтяжується незрозумілим часовим проміжком та наслідками від захворювання. Водночас перебування в стресовому стані, змушує нас користуватись звичними стратегіями реагування на обставини, які можуть бути зовсім не успішними, і загострювати й без того складні життєві обставини.

Метою нашого дослідження є аналіз успішних копінг-стратегій, що сприяють емоційному благополуччю особистості.

Як відомо, копінг – психологічна стратегія та спосіб подолання людиною стресової ситуації. Це поняття об'єднує когнітивні, емоційні та поведінкові стратегії, які використовуються, щоб впоратися із запитамі буденного життя. Вивчення даного напрямку досить нове, але феномен «coping» потужно розглядала ціла низка дослідників, зокрема І. Джемс (1958), М. Арнольд (1960), Л. Мюрфі (1962), Дж. Роттер (1966), Р. Лазарус (1966).

Г. Сельє виділив 3 стадії перебігу психологічного стресу: шок, мобілізація, адаптація; але, окрім реакції тілесної, ми реагуємо своєрідними копінг-стратегіями, тобто поведінкою, думками, емоціями, що супроводжує всі ці стадії. Помічено, що